

Кризисные явления в экономике России и пути их преодоления

Михайлов Виктор Владимирович

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного (Санкт-Петербург)
Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кандидат экономических наук, доцент
victormother39@ gmail.com

Михайлов Сергей Викторович

ООО «АРТЕК» (Санкт-Петербург)
Заместитель директора
Кандидат экономических наук
msvik2010@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены причины кризисных явлений в экономике России и направления их преодоления. Авторы исходят из того, что часть причин вызвана переоценкой роли механизма свободного рыночного регулирования, использование которого в современных экономических условиях должно дополняться государственным регулированием. Его применение направлено на согласование интересов всех субъектов рынка и преодоление кризисных явлений в экономике страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

рыночный либерализм, национальная экономика, рыночная цена, предельный доход, цена капитала, средняя прибыль, государственное регулирование, банкротство, производительность труда, эффективность производства, конкуренция, корпоративная ответственность, государственная собственность, управление

Mikhailov V. V., Mikhailov S. V.

The Crisis Phenomena in Economy of Russia and the Way of their Overcoming

Mikhaylov Victor Vladimirovich

Military Academy of the Signal Corps of Marshall of the Soviet Union S. M. Budenny (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of Humanitarian, Social and economic disciplines
PhD in Economics, Associate Professor
victormother39@ gmail.com

Mikhaylov Sergey Victorovich

LLC ARTEK (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Deputy Director
PhD in Economics
msvik2010@mail.ru

ABSTRACT

In article the reasons of the crisis phenomena in economy of Russia and the direction of their overcoming are considered. Authors recognize that a part of the reasons is caused by revaluation of a role of the mechanism of free market regulation which use in modern economic has to be supplemented with state regulation. Its application is sent for approval of interests of all subjects of the market and overcoming the crisis phenomena in country economy.

KEYWORDS

market liberalism, national economy, market price, limit income, capital price, average profit, state regulation, bankruptcy, labor productivity, production efficiency, competition, corporate property, state ownership, management

В последние годы экономика страны сталкивается с рядом проблем, которые в самом общем виде проявляются в неустойчивости экономического развития, в снижении темпов роста и даже абсолютном сокращении объемов производства не только отдельных предприятий, но и различных отраслей национальной экономики. Хотя и предпринимаются энергичные усилия, пока не удастся преодолеть безработицу и инфляцию, что оказывает негативное влияние на состояние производства и сдерживает экономический рост. Снижение конечных результатов производства в реальном секторе экономики сказывается на доходах бюджетов всех уровней — банкротами становятся не только средние и мелкие, но и крупные предприятия разных отраслей и учреждения банковской сферы. Все эти кризисные явления требуют научного объяснения и анализа причин их возникновения и поиска путей преодоления.

Прежде всего, речь идет об исходных принципах развития современной экономики, где с позиций сторонников рыночного либерализма созданы все необходимые условия для успешной экономической деятельности. Вряд ли можно назвать страну, где бы так поощрялась частная собственность, свобода предпринимательства, хозяйственная инициатива и свобода выбора направлений экономической деятельности. Но не менее трудно назвать страну, где бы так остро давали о себе знать кризисные явления в виде длительного замедления темпов роста и даже спада производства в масштабах национальной экономики.

В наши дни экономическая наука сталкивается с проблемой выбора: защищать ли дальше позиции рыночного либерализма, либо исходить из других принципов, в основе которых лежат объективные законы общественного производства, среди которых видное место занимают и рыночные отношения. Научная задача состоит в том, чтобы правильно определить их место в системе социально-экономических отношений и эффективно использовать в интересах не только отдельных лиц и их сообществ, но общества в целом.

Нельзя согласиться с утверждением, что «рыночные отношения пронизывают экономическую, политическую и социальную жизнь в такой степени, что большинство процессов и явлений в этих сферах могут быть описаны рыночными категориями» [4, с. 29]. И совсем недопустимо такое сравнение, как «рынок значительно шире, чем национальное хозяйство, и уж тем более, значительно шире, чем современная экономика, возникшая в ходе промышленной революции на рубеже 18 и 19 вв.» [4, с. 30].

Если говорить о текущем моменте, то для преодоления кризисных явлений в экономике России применения «невидимой руки» рынка недостаточно. Необходимо использование правовых, организационных и экономических мер, которые бы обеспечивали защиту интересов и безопасность личности, общества и государства. Задача состоит в том, чтобы на определенном временном интервале найти пределы, при которых положительные качества рынка превращаются в свою противоположность и вступают в противоречие с общественными интересами, на смену рыночному равновесию приходят диспропорции в экономической и социальной жизни общества, нарастают кризисные явления, обостряются отношения в экономической и социальной жизни общества.

Примат общественных интересов над частными интересами все ставит на свое место, так как в таком случае экономика рассматривается комплексно как неразрывное единство двух ее подсистем — организационно-экономической и социально-экономической. У такой системы больше преимуществ и возможностей по сравнению с рыночными отношениями, которые по своему содержанию включают лишь отношения купли-продажи как составной части экономических отношений. Извлечение прибыли, обогащение любой ценой неизбежно ведет к перегреву экономики и является одной из причин кризисных явлений, сдерживающих рост и нарушающих

пропорциональное развитие всех отраслей национальной экономики. Напомним, что рыночный механизм изначально предназначался для регулирования рынка свободной конкуренции, основанной на частной собственности мелких производителей и свободы выбора потребителя, а не для решения проблем национальной экономики и тем более проведения антикризисных мер, направленных на защиту государственных и общественных интересов.

Наша позиция заключается в том, что концепция рыночного либерализма основывается на таких факторах роста экономики, которые в современных условиях требуют уточнения и дополнения, а в отдельных случаях и полного отказа от ее основных положений. Трудно, например, представить на огромной территории России свободное перемещение труда и капитала, когда основная масса работников сосредоточена на крупных предприятиях, где отсутствует свободная конкуренция, а вслед за ней и свободное ценообразование, когда предприятия разделены естественными и искусственными барьерами. Для выравнивания диспропорций между регионами, а также их материально-технического и финансового обеспечения необходимы межотраслевые согласования и решения на правительственном уровне.

Необходимо отметить, что рыночный либерализм не предназначен для решения таких задач. По мнению основоположников этой теории, рыночный либерализм применим лишь к условиям свободной конкуренции, т. е. сфера его действия ограничена. В современных условиях — это границы мелких региональных рынков на селе и в городе, где покупатели и продавцы принимают решения, исходя из своих собственных интересов. Очевидно, вмешательство государства в мелкие и повседневные сделки выглядело бы не только излишне, но и нелепо.

Концепция рыночного либерализма нашла свое практическое воплощение в экономике России в начале 90-х годов как противоположность так называемой командной экономике. Стремясь преувеличить недостатки централизованной плановой экономики, сторонники рыночного либерализма сделали критические выводы, но одновременно преувеличили значение рынка в регулировании экономических отношений в масштабе общества. Было бы наивно полагать, что механизм спроса и предложения может решить задачи национальной экономики. С позиций сегодняшнего дня стало окончательно ясно, что реанимирование теории рыночного либерализма было продиктовано политическими соображениями. Предоставление неограниченной свободы крупному и мелкому бизнесу привело к снижению контроля со стороны государства и, как следствие, к нарушению пропорций в экономике и равновесия на всех факторных рынках.

Экономическая теория, как известно, отмечает, что рынок сам по себе, изнутри, неизбежно порождает кризисы. Стремясь получить прибыль, производители не координируют своих действий и перекалдывают экономические трудности либо друг на друга, либо на потребителя. Вот почему необходимо вмешательство третьих лиц. Такие функции выполняет государство. Оно принимает такие решения, которые отвечают интересам конкурирующих сторон и способствуют разрешению кризисных ситуаций. Один из серьезных недостатков сторонников рыночного либерализма состоит в том, что они не считают с объективной экономической реальностью, которая состоит в том, что государство наделяет производителей и потребителей соответствующими правами, которые не ущемляют их свободы, но при этом все субъекты рынка несут ответственность за выполнение своих обязанностей перед обществом. Игнорирование этого современного фактора отбрасывает экономическую теорию на несколько столетий назад и делает ее применение к современной практике неэффективным.

Необходимо отметить, что российская экономика, как и экономика большинства развитых стран мира, сохраняет широкое поле деятельности для малого бизнеса.

Его развитие в современных условиях — это результат длительного исторического процесса. Современная практика показывает примеры взаимодействия малого и среднего бизнеса с крупным бизнесом и государством. Законы рыночной экономики продолжают действовать в малом бизнесе, но они не охватывают всей экономической системы, а только ее часть, отражающую традиционные виды деятельности — мелкое производство и торговлю, а в последние годы и различные виды интеллектуальной деятельности. Экономические законы, действующие в этой сфере, управляют действиями индивидов — производителей и потребителей.

Рыночный механизм здесь чрезвычайно прост, но из этого нельзя делать вывод, что он может быть положен в основу функционирования экономической системы, на которую влияют многочисленные факторы, действующие зачастую в разных направлениях и с разной интенсивностью. Этого как раз не учитывают сторонники рыночного либерализма. Абстрагирование от этих факторов приводит к тому, что абстрактная модель спроса и предложения в условиях спада экономики практически не действует. Если стране необходимы инвестиции, то их применение в общественном масштабе входит в состав государственного регулирования.

По мнению сторонников теории рыночной экономики, исключительную роль в экономической системе играет «невидимая рука» рынка, а именно механизм спроса и предложения, позволяющий в условиях свободной конкуренции добиваться рыночного равновесия. Необходимо отдать должное основоположнику рыночной свободы А. Смиту, который, исходя из объективных реалий того времени, убедительно доказал преимущества свободной конкуренции, позволяющей продавцам и покупателям удовлетворять свои экономические интересы. Для получения прибыли, необходимо, по А. Смиту, считаться с интересами рынка. Этот вывод сохраняет свое значение и в наши дни. На мелких рынках, где экономические вопросы решаются сами собой, купля и продажа товаров по-прежнему управляется законом спроса и предложения. Этот закон служит основой формирования рыночных цен, на которые ориентируются продавцы и покупатели товаров.

Из учения А. Смита следует, что закон спроса и предложения действует в отношении стандартных товаров, когда их дифференциация отсутствует и когда производители сами не в состоянии назначать цены, а принимают их такими, как они сложились на рынке. Следовательно, в современных условиях выводы А. Смита справедливы для тех предприятий, которые незначительны по своим размерам, действуют на свой страх и риск и обладают правом свободного входа на рынок и выхода из него. По этим признакам такие предприятия отличаются от крупных, действующих согласованно с другими предприятиями отрасли и оказывающими влияние на состояние рынка тех или иных товаров.

Взгляды А. Смита на механизм регулирования рынка играют важную роль для развития современной экономической теории, причем по нескольким основаниям. Во-первых, для беспрепятственного действия закона спроса и предложения необходима свободная конкуренция, т. е. должны быть сняты все ограничения, препятствующие свободному перемещению товаров и рабочей силы. Во-вторых, малый бизнес занимает господствующее положение на рынке, т. е. когда отсутствует конкуренция со стороны крупного бизнеса. И в-третьих, когда на длительном историческом отрезке крупное и мелкое производства развиваются параллельно, занимая каждый собственную нишу на рынке.

Следует также учитывать те различия, которые существуют между совершенной и несовершенной конкуренцией, имеющей место в рыночной экономике. Несовершенная конкуренция оказывает давление на общее состояние рынка, тогда как совершенная конкуренция довольствуется равенством рыночных цен предельному доходу и предельным расходам. Таким образом, несовершенная конкуренция вырастает из совершенной, является ее дальнейшим развитием и отличается от нее

по существенным признакам. В условиях несовершенной конкуренции крупные предприятия и их объединения регулируют рынок закупок и продаж, влияют на уровень рыночных цен и их динамику. Отсюда следует, что в современных условиях необходимо считаться с производственными возможностями мелких и крупных предприятий и искать компромисс в развитии свободного и монополизированного рынка, с тем чтобы достичь равновесия интересов в национальной экономике и обеспечить ее экономический рост.

Для экономики в целом одинаково важны и мелкие, и крупные предприятия. Каждое из них занимает свое место в структуре рынка пропорционально применяемому капиталу и масштабу производства. Крупному производству необходимы многономенклатурные оптовые рынки. Мелкосерийному и единичному производству скорее подходят мелкооптовые и рынки розничной торговли. В одном случае закон спроса будет действовать в условиях совершенной, а в другом — несовершенной конкуренции. Во втором случае он действует в единстве со специфическими законами, регулирующими рынок труда, стоимость рабочей силы, рынок капитала и земли, денежный рынок и другие. Вот почему в современных условиях нельзя принимать управленческие решения на основе только закона спроса и предложения и игнорировать десятки специфических законов сферы общественного производства. Речь идет о том, что механический перенос законов свободной конкуренции на современную действительность порождает неправильные решения, когда крупные научно-технические комплексы расчленяются до уровня мелких и экономически недееспособных предприятий.

Несовершенная конкуренция является следствием развития свободной конкуренции, которая по мере развития техники и технологии уступает свое место несовершенной, но в ряде отраслей и производств сохраняет за собой существенные признаки, такие как частная собственность на средства производства и свобода предпринимательства. Вместе с тем мелкое производство сталкивается с дополнительными трудностями — потеря доли рынка и сужение сферы деятельности, объема продаж и размеров получаемой прибыли. Отказ от этих основополагающих принципов организации рынка приводит к необоснованным выводам и принятию ошибочных решений.

Глубокое обоснование принципов совершенной конкуренции имеет место в трудах видного сторонника рыночного либерализма М. Фридмана, который считал, что «невидимая рука» рынка может обеспечить рыночное равновесие не всегда и везде, а лишь при отсутствии естественных и искусственных ограничений свободы предпринимательства. В его трудах мы находим ссылки на такую структуру рынка, где действует несовершенная конкуренция и крупные предприятия монополистического типа, с которыми активно взаимодействует мелкий бизнес и государство. Речь идет о том, что за многие столетия сформировалась экономическая триада в составе мелкого, крупного производства и государства.

Укрупнение производства позволило крупным предприятиям навязывать свои интересы рынку. Глубоко ошибочно не признавать исторически преходящий характер свободной конкуренции и автоматически переносить законы рынка на современную экономику. Мы должны учитывать современные факторы, оказывающие влияние на спрос и предложение со стороны крупных предприятий и государства. Это — необходимое условие регулирования потребительского рынка тем более, когда он в этом нуждается.

В современной практике нередко приходится иметь дело с глубокими и продолжительными отклонениями спроса и предложения, притом по большой группе товаров разных отраслей и для разных категорий потребителей, поэтому рассчитывать на быструю и эффективную помощь со стороны «невидимой руки» рынка не приходится. Решение этих проблем невозможно без участия государства. В этих слу-

чаях в большинстве стран с развитой экономикой проводится комплекс мер по стимулированию спроса и увеличению доходов. Получение дополнительных доходов за счет сокращения занятости либо замораживания заработной платы может вызвать нежелательные социальные последствия, как например, в сфере занятости населения, помощи беднейшим слоям общества, проведения специальных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и т. п. Бесконтрольное функционирование рынка ведет к возникновению экономических угроз, а следовательно, к необходимости принятия решений на уровне государственных органов управления.

Для современной экономики не характерны такие критериальные признаки свободного рынка, как отсутствие барьеров для вхождения в бизнес, свободное перемещение труда и капитала, свободное ценообразование, справедливое налогообложение и т. п. В начале прошлого века многие представители разных экономических школ сошлись во мнении, что свободный рынок остался в прошлом, так как на смену производству, основанного на собственном, а затем и наемном труде, пришли монополии и возник монополистический рынок, которому по сравнению со свободным рынком присущи прямо противоположные особенности. Джон Кейнс рассматривал экономику как совокупность рынков несовершенной экономики и считал спрос величиной, зависимой от дохода. Его источником в современных условиях могли бы стать прогрессивные налоги на сверхбогатые слои общества, позволяющие сформировать инвестиции в экономику и вывести ее из кризисного состояния. Установив зависимость спроса от дохода для всех субъектов рынка, Джон Кейнс внес существенный вклад в теорию регулируемого рынка, убедительно доказав несовершенство модели саморегулирования.

С этими выводами приходится считаться, так как они отражают объективную реальность и находят свое отражение в практической деятельности предприятий и объединений различных отраслей национальной экономики. Промышленные корпорации в союзе с банковскими структурами оказывают существенное влияние на общественное производство и вынуждены вести свою деятельность под контролем государства. С этого момента теория свободного рынка в большинстве развитых стран утрачивает свою привлекательность. В сфере производства произошло смещение в пользу среднего и крупного производства главным образом из-за того, что увеличение масштабов производства привело к глобализации рынка и мелкие рынки утратили свою самостоятельность.

Дополнительные аргументы научной обоснованности критики в адрес сторонников рыночного либерализма могут быть получены на основе анализа статистической отчетности по итогам работы различных предприятий и отраслей за последние годы. В каждой отрасли действуют одни и те же законы рынка, но последствия их применения проявляются по-разному. Значит, должны быть и конкретные методы регулирования, позволяющие вывести предприятия из кризисного состояния. Для этой цели необходима разработка частных методик и руководств по обеспечению такого выхода, квалифицированные специалисты, способные оценить масштабы потерь и дать научно обоснованные рекомендации по недопущению спада в будущем. Речь идет о разработке межотраслевых программ вывода страны из очередного и наиболее сложного кризисного состояния. Необходимы советы и рекомендации специалистов из других стран, где экономика сталкивается с аналогичной проблемой. Подтверждением этому могут служить некоторые примеры.

После небольшого затишья Россию вновь захлестнула волна банкротств. И судя по темпам разорения юридических лиц, ситуация в стране сейчас хуже, чем во время прошлого кризиса. Если за 2009–2010 гг. с рынка ушли 24 тыс. компаний, то за 2014–2015 гг. — более 25 тыс., и негативная динамика сохранялась в 2016-м. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитал, что с января в стране ежемесячно заявляют о несостоятельности в

среднем 1015 предприятий. О том, какие отрасли несут самые серьезные потери и как сохранить бизнес в условиях нестабильности дают экономические обзоры на эту тему.

Абсолютным лидером по числу банкротств в нынешнем году стала торговля. По данным служб экономического анализа в этой сфере работала каждая четвертая разорившаяся компания. Только с января по июнь российский рынок покинули 1562 оптовых и розничных предприятия — почти на 40% больше, чем за тот же период кризисного 2009-го. Последние годы для участников отрасли были непростыми. Здесь и рост курса валют, и повышение стоимости кредитов, и санкционный режим, из-за которого многим пришлось полностью перекроить структуру поставок. Главным негативным фактором стало снижение доходов населения и, как следствие, потребительской активности. Опрос аналитиков служб экономического анализа показал, что более 50% россиян сегодня тратят деньги только на самое необходимое. В итоге с 2013 г. в разных сегментах торговли оборот сократился на 10–30%, а средняя рентабельность бизнеса — на 40%.

Самое сильное падение продаж произошло в непродовольственном секторе. Именно его представители по большей части формируют список банкротов. Первыми пострадали мелкие и средние игроки, теперь очередь дошла и до крупных. В мае 2016 года прогорел ювелирный дом «Яшма», задолжавший банкам 6,5 млрд руб. В июле — ООО «ПланетаСтрой», владелец сети магазинов для дома «Уютterra». Предприятие не смогло выплатить кредиторам 4 млрд. Под угрозой закрытия были сразу два обувных ретейлера: «ЦентрОбувь» и ЗАО «Фирма «Анта»» (CarloPazolini). Долг первой компании превышает 40 млрд руб., второй — 3,2 млрд. Следом за торговлей в отраслевой структуре банкротств идут строительство и операции с недвижимостью: их общая доля превышает 35% от числа ликвидированных предприятий. За I полугодие 2016-го о несостоятельности заявили 1163 строительных и 1056 риэлтерских организаций. К декабрю эти показатели возросли, ведь основная часть таких процедур приходится именно на конец года.

Сфера строительства и недвижимости всегда тяжело переживает кризисные периоды. Прежде всего, из-за падения платежеспособного спроса и роста цен на стройматериалы. Однако в этот раз бизнес столкнулся с дополнительными проблемами. Во-первых, это дефицит бюджета, а соответственно, снижение объема госзаказа. Если в 2009-м власти пытались помогать застройщикам, разрабатывали для них отдельные госпроекты, то теперь такой возможности у руководства нет. Минстрой РФ недавно внес поправки в федеральную программу «Доступное жилье»: вместо запланированных 93 млн м² в 2017 г. при поддержке государства в стране введут максимум 81 млн.

На этом фоне более-менее благополучно выглядят промышленность и сельское хозяйство. Число банкротств здесь держится на докризисном уровне — с января по июнь 2016 г. зафиксировано 590 и 369 случаев соответственно. Причем для аграриев это самый низкий показатель за последние 12 лет. Во многом подобную статистику объясняет увеличение господдержки. После того как страна взяла курс на импортозамещение, предприятия аграрной сферы, пищевого, машиностроения и других направлений получили импульс для развития — повышенные субсидии и налоговые преференции инвесторам предлагают в каждом регионе. Если же у компании начинаются проблемы с финансированием или сбытом, местные власти сопровождают ее в ручном режиме. Как долго правительство сможет обеспечивать такие тепличные условия, сказать сложно, но пока система работает. Разорятся в основном те, кто ушел бы с рынка и без кризиса.

Росстат по итогам трех кварталов 2016-го зафиксировал рост производства в сельском хозяйстве (3%) и в промсекторе (0,4%). Таким образом, именно эти отрасли сейчас являются наиболее безопасными для ведения бизнеса в России. Что

касается остальных, то их участникам можно дать несколько рекомендаций по выходу из кризисной ситуации. Так, предприятиям торговли следует всерьез задуматься о диверсификации бизнеса и оптимизации сети. Если говорить о ценовой политике, то от повышения лучше отказаться, и вместо этого максимально сдерживать ценники. Инвестировать стоит в программы лояльности и грамотное управление ассортиментом. Еще один важный момент — улучшение качества менеджмента.

В 2016 году некоторые торговые компании разорились не только из-за кризиса, но и из-за ошибок в управлении, а именно — нарушения баланса кредиторской задолженности в валюте и рублях. Аналитики считают, что застройщикам необходимо сосредоточиться на реструктуризации кредитов и снижении долговой нагрузки. Наиболее сомнительные проекты, возможно, есть смысл продать более крупным игрокам. Оптимизировать текущие расходы позволит использование отечественных стройматериалов вместо импортных и проведение тендеров среди поставщиков — по ряду позиций можно добиться скидок до 60%. Единственное, чего делать точно не стоит, это пренебрегать качеством. Потребители как никогда тщательно подходят к выбору жилья, и слишком экономный застройщик рискует потерять репутацию, а вместе с ней и клиентов.

Как отмечается в различных источниках, особое место в сельском хозяйстве занимают фермерские хозяйства. В последние три года рост фермерских хозяйств в стране прекратился, возобладала тенденция их сокращения, и это указывает на обострение фермерской проблемы. Первым признаком фермерской проблемы является сравнительно низкая доходность фермерских хозяйств. Объективно доходы и прибыль фермеров должны быть на уровне общенациональных. Фактически же соотношение фермерских доходов, прибыли сельхозпредприятий, с одной стороны, и предприятий промышленности — с другой, в пореформенные годы складывалось не в пользу сельского хозяйства. По оценке самих фермеров, лишь 3% хозяйств можно считать хорошими, неудовлетворительным и на грани банкротства оценивается положение 51% крестьянских (фермерских) хозяйств.

Следующим признаком фермерской проблемы является неравномерность распределения доходов между фермерскими хозяйствами. О структуре фермерских доходов в современной России и о группировке фермеров по этому признаку уже отмечалось неоднократно. Здесь следует подчеркнуть, что эта проблема, во-первых, общеисторическая: она существовала в дореволюционной России, о чем свидетельствуют данные о дифференциации крестьянства по уровню доходности на крупные, средние, мелкие. Во-вторых, эта проблема общемировая: она существует в современной западной экономике (разделение американских фермеров по объему совокупных ежегодных продаж на три группы). В-третьих, наличие этой проблемы осложняет проведение государственной сельскохозяйственной политики, требует дифференцированного подхода. Как считают американские экономисты, мелким и средним фермерам необходимо постоянное субсидирование, а крупным — помощь в стабилизации доходов в краткосрочном периоде через регулирование закупочных цен.

Фермерская проблема в долгосрочном периоде включает колебания спроса и предложения, которые отражаются на доходах фермеров. Выше отмечалось, что ценовая эластичность спроса на сельскохозяйственные продукты в сочетании с низким потребительским спросом на основные продукты питания повлияли на снижение доходности российских сельскохозяйственных товаропроизводителей. Что же касается предложения сельхозпродукции, то при его абсолютном сокращении в результате снижения производительности труда в сельском хозяйстве в последние годы совокупное предложение все же превысило совокупный спрос. Это стало возможно не только вследствие падения спроса, но и возросшего импорта сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья в условиях либерализации и открытости внутреннего продовольственного рынка для иностранных производителей.

Анализ публикаций о состоянии рынка России показывает, что те сферы деятельности, которые получают поддержку со стороны государства либо находятся под его контролем, развиваются в нормальных экономических условиях. Например, без всякой помощи «невидимой руки», но при активной помощи государства, продвигается вперед рынок информационных услуг. Благодаря интересу к данным вопросам Президента и Правительства России за последние десять лет в этой сфере произошли значительные изменения: органы власти практически всех субъектов Российской Федерации имеют свои представительства в Интернете на региональном уровне и большинство — на районном и муниципальном уровнях. Это обеспечивает возможность гражданам получать дополнительную информацию о работе властных структур, обращаться к органам государственного управления через интернет, способствует формированию открытого общества. Речь идет о разработке межотраслевой программы вывода страны из очередного и наиболее сложного кризисного состояния. Необходимы советы и рекомендации специалистов из других стран, где экономика сталкивается с аналогичной проблемой информационного общества.

Влияние государственного участия в управлении рынком находит четкое отражение в поддержке развития и многих других отраслей национальной экономики, работающих по государственному заказу. Государственные закупки в нынешних экономических условиях стали важнейшим институтом развития и инструментом поддержки экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на открытии форума-выставки «Госзаказ — за честные закупки». Общий объем рынка госзаказа, включая закупки госкорпораций, достиг 30 трлн руб. и 25% ВВП. По его словам, число специалистов, занятых в сфере госзаказа, достигло одного миллиона человек. В контрактной системе функционируют более 330 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и около 500 тыс. поставщиков.

Признаком роста конкуренции на рынке госзаказа стало то, что среднее число участников закупки из расчета на одну закупочную процедуру увеличилось в 2015 году с 2,5 до 3, а доля электронных аукционов составила 56,6% от общего количества размещенных извещений, что лишь незначительно меньше уровня 2014 г.

По прямым контрактам малый бизнес получил более 490 млрд руб., что на 41% превышает показатель 2014 г. С учетом субподрядных договоров установленная законодательством 15% квота закупок у малого бизнеса была выполнена, свидетельствуют данные министерства. С точки зрения конкуренции негативным фактором стало то, что среди объявлений о закупке доля сообщений о закупке у единственного поставщика выросла на 69%, до 816 тыс. Учитывая, что общее число объявлений чуть выше трех млн, на закупки у единственного поставщика приходится более четверти всех закупочных процедур. Основной сферой заключения таких контрактов является строительство. По данным Минэкономразвития, в рамках закупок больше всего бюджетных средств в 2015 г. было потрачено на закупки строительных работ — 2,07 трлн руб. Второе место по объему заключенных контрактов занимают закупки медицинских изделий и фармацевтических препаратов, на которые затрачено порядка 486,6 млрд руб., что составляет девять процентов от общего объема закупок.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что рынок заказов стал одним из разновидностей совокупного рынка и что он имеет устойчивую тенденцию к развитию.

Наиболее тесные связи государства и бизнеса сложились в нефтяной и газовой промышленности. Это такое явление, которое не имеет ничего общего с рынком

свободной конкуренции. По итогам 2016 г. Россия заняла первое место в мире по объему добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию и США. За прошлый год нефтегазовые доходы составили 43% от общих доходов бюджета, а на 2016 г. правительство запланировало 44%. Но впереди несколько лет низких цен на нефть — в районе 50 долл. за баррель, поэтому доля нефтегазовых доходов в 2016 г. будет явно ниже, чем в 2015. Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на XV съезде партии «Единая Россия», «раньше 70% бюджета составляли доходы от экспорта углеводородов, а сейчас 45%, значит, мы можем без этого себя кормить. Надо меняться и пользоваться этой ситуацией»¹.

Далее, в федеральный бюджет поступает от 50 до 100% доходов от акцизов на спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию, табак, легковые автомобили. Данные Минфина показывают, что нефтегазовые доходы достигали пика в 2014 г. на уровне 51,3% и доля их неуклонно росла с 2009 г. на все подакцизные товары, ввозимые в Россию. Поступления от акцизов составляют вторую по значимости после нефтегазовых доходов долю федерального бюджета, 13% (149,4 млрд руб.) за январь 2016 г.

Таким образом, монополизация рынков привела не только к увеличению их удельного веса в объемах продаж и чистой прибыли, но и к усилению связей бизнеса и государства. С годами сформировалось государственно-частное партнерство, обеспечивающее интересы бизнес-сообщества и государства. Государственно-частное партнерство охватывает три сектора и выходит за рамки товарного рынка:

- товарный производственный рынок (сектор реальной экономики);
- финансовый рынок;
- рынок ценных бумаг.

Напомним, что экономическая деятельность — это хозяйственная деятельность физических и юридических лиц с целью получения экономической выгоды от ее осуществления. Государственное управление в сфере экономики представляет собой деятельность органов управления и их должностных лиц по реализации в области экономики функций и полномочий государственной исполнительной власти с целью организации исполнения законов и других общих норм и предписаний полномочных государственных органов.

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере экономики определяются Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». Правительство Российской Федерации в сфере экономики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными указами Президента Российской Федерации:

- осуществляет регулирование экономических процессов;
- обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
- прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации, разрабатывает и осуществляет программы развития приоритетных отраслей экономики;
- вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику и принимает меры по ее реализации;
- осуществляет управление федеральной собственностью;
- разрабатывает и реализует государственную политику в сфере международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества;

¹ Медведев: доходы бюджета РФ от продажи углеводородов упали до 45% // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/economy/20160205/1370232891.html> (дата обращения: 18.03.2017).

- осуществляет общее руководство таможенным делом; принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров, исполнителей работ и услуг;
- формирует мобилизационный план экономики Российской Федерации, обеспечивает функционирование оборонного производства Российской Федерации.

Любое принятие решения предполагает альтернативность выбора и тщательный анализ реальной действительности. С экономической точки зрения сделать выбор — значит остановиться на наилучшем из имеющихся вариантов исходя из сравнительных оценок затрат и выгод. Следовательно, необходимо знать, как провести соответствующий анализ. Чрезвычайно важно, чтобы принимаемые решения отвечали интересам всех участников рынка и обеспечивали устойчивый экономический рост и улучшение качества жизни населения России. При наличии мелких, средних и крупных предприятий и адекватных им рынков необходимо иметь в виду, что эти рынки управляются разными законами, с действиями которых необходимо считаться в процессе принятия решений.

Решения по каждому рынку должны отвечать не только интересам субъектов рынка, но и государства. С этой позиции совсем необоснованно за счет государственной собственности расширять границы частной собственности. Эта мера дает эффект на короткое время, а в долгосрочном периоде приводит к снижению, а затем и к абсолютному снижению показателей экономического роста.

Перераспределение собственности в России в 90-е годы привело к резкому снижению удельного веса государства во всех сферах экономики. За годы рыночных реформ доля государственного сектора в России снизилась в общем объеме годового выпуска продукции до 10,1%, в общей численности работников до 14%. Балансовая стоимость основных фондов составила всего 11,9%, а интегральная доля государственного сектора опустилась до 12,3% [1].

Как следствие, снизились темпы роста производительности труда, валового национального продукта и национального дохода страны. При умеренных темпах приватизации, как например, в Китае, наблюдается иная картина — предприятия всех отраслей входят в единый хозяйственный комплекс, его влияние на динамику внутреннего и внешнего рынка не ослабевает, при этом кризисные проявления сводятся к минимуму.

Современную экономику необходимо понимать и изучать как единое целое. Укрепление производства закономерно приводит к укреплению экономической власти крупных предприятий и производственных комплексов, которые становятся субъектами государственной и акционерной собственности и обладают значительными производственными возможностями. В связи с этим требуется оценка применяемых методов хозяйствования на предмет их соответствия современным требованиям. Выход страны из кризисного состояния предполагает комплексное воздействие государственных органов управления. Мелкая частная собственность оказывает положительное влияние на результаты производства в границах малого бизнеса. При дальнейшем расширении и углублении производства наряду с товарным рынком расширяются и другие рынки, где действуют специфические законы. Они проявляются на рынках труда, капитала и на земельном рынке. Сфера их действия — общественное производство.

Вот почему не следует принимать управленческие решения только на основе действия закона спроса и предложения и пропагандировать преимущества мелкого бизнеса и тем более искусственно насаждать мелкие предприятия под предлогом борьбы с монополизмом и защитой свободной конкуренции. Национальная экономика как единый экономический организм не отторгает субъектов мелкой собственности, а наделяет их правами, адекватными их производственным возможностям.

Если оценивать современную рыночную структуру, то необходимо признать многоуровневую систему рынков России — мелкие нерегулируемые рынки, корпоративные рынки с участием и без участия государства, рынок заказов и поставок, контролируемый государством. За мелким рынком сохраняется право свободного выбора вида и рода деятельности, за крупными рынками — возможности получения преобладающей части доходов. В результате расширения производства и его концентрации происходит обобществление собственности в форме акционерной с последующим участием в ней государства. Мелкий бизнес в большинстве развитых стран не выдерживает конкуренции по сравнению с крупным бизнесом и отступает на задний план.

В слабо развитых странах затраты живого труда по сравнению с материальными затратами преобладают. В промышленно развитых странах, в том числе и в России, имеет место иная картина. По имеющимся подсчетам, материальные затраты на единицу годового выпуска продукции в России превышают 55%. Следовательно, преобладающая часть продукции создается не на мелких, обособленных друг от друга производствах, а на крупных предприятиях с высокой технической оснащенностью. Вот почему очень важно идти в ногу с современной экономической теорией и проводить в жизнь эффективную экономическую политику. Осуществляя инвестиции, государство само создает спрос на факторы производства, взаимодействие которых обеспечивает увеличение объемов выпуска, рост занятости и устранение возникших диспропорций. Игнорирование этих особенностей современного рынка приводит к экономическим потерям.

Необходимо обратить внимание на то, что экономические интересы развитых в промышленном отношении стран сближаются, а прогрессивные методы управления постепенно переходят из одних стран в другие. В обрабатывающей промышленности, например, отдельные стадии и этапы производства тесно связаны в пространстве и во времени и нуждаются в управлении. Стихия, как бы сама собой, по причине укрупнения производства и его перерастания в межотраслевое производство, постепенно сводится к минимуму. Без особых усилий партнерам по бизнесу удается знать все или почти все о перспективах своего развития. Примечательно, что такие страны, как ФРГ, тоже борются с кризисом, но в этой борьбе они учитывают специфику своего производства, его специализацию и место на мировом рынке. Накопленный промышленный потенциал не растрачивается, а преумножается, и на этой основе достигается экономический рост. В отличие от России правительство ФРГ сумело заинтересовать крупный и средний бизнес в необходимости приоритетного финансирования обрабатывающей промышленности. В результате страна сумела за 2011–2012 гг. преодолеть спад и в 2013 г. обеспечить 5% прирост ВВП [3].

Как видно, первооснова борьбы с кризисными явлениями закладывается в производстве, поскольку оно создает предпосылку реального удовлетворения потребностей индивидов и общества в целом, тогда как рынок выполняет лишь посредническую функцию, реализуемую через взаимоотношения продавца и покупателя. В многочисленных актах купли-продажи, характеризующих рыночные отношения, проявляются особенности действия экономических законов. При эквивалентном обмене выигрывают обе стороны. При нарушении рыночного равновесия выигрывает одна из сторон, но ровно столько, сколько проигрывает другая. При этом реальный объем продукции остается прежним. Поэтому выход из кризиса требует системного подхода — восстановления нарушенного равновесия на всех рынках: факторном, потребительских товаров и услуг, денежном и валютном.

Постиндустриальное общество предъявляет спрос на устойчивость экономической системы, на ее равновесие, которое все в большей мере зависит не только от управляемой, но и управляющей системы. Принимаемые решения на всех уровнях должны непременно отражать интересы государства, так как органы государствен-

ного управления несут ответственность за состояние всей экономической системы. В этой связи возрастают требования к управленческим кадрам, к их квалификации и опыту работы по роду деятельности. Необходимы глубокие экономические знания и умения оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения. Причина в том, что внутренний рынок неоднороден, на него воздействуют различные факторы, а также процессы, происходящие на мировом рынке.

Экономический рост в стране зависит от рыночной конъюнктуры, от действия ценовых и неценовых факторов спроса и предложения. Более того, с ростом масштабов экономики и расширением сферы рыночных отношений этот механизм модифицируется. Например, в результате межотраслевой конкуренции начинает действовать механизм перераспределения прибыли, который приводит к тому, что каждая отрасль получает среднюю прибыль на капитал, а обмен товаров производится не по стоимости производства, а по цене производства. Суть изменений состоит в том, что хорошо технически вооруженные отрасли получают прибыли больше, чем отрасли, отставшие в техническом отношении. Таким образом, цена формируется под влиянием главным образом передовых в техническом отношении отраслей национальной экономики, что необходимо учитывать при использовании механизма регулирования.

При изменении конъюнктуры рынка доходы продавцов могут и увеличиваться, и уменьшаться, поэтому задача предпринимателей состоит в том, чтобы приспособиться к рыночной ситуации и извлекать прибыль. При сохранении рыночных механизмов необходимо активнее применять методы регулирования внутреннего рынка. Его материальную основу создает реальный сектор экономики. Поэтому капитальные вложения целесообразно направлять в первую очередь в этот сектор экономики.

В условиях спада было бы целесообразно отойти от сложившихся стереотипов рыночной экономики и поискать выходы на стороне организационно-экономических отношений, субъектами которых выступают предприятия разных форм собственности, действующие не вразнобой, а согласованно, по единому плану, отражающему материальные возможности и потребности в продукции на внутреннем и внешнем рынках. Разработка и реализация таких планов могла бы снизить риски, вызываемые изменением рыночной конъюнктуры.

Причины спада кроются в недооценке роли организационно-экономических отношений. Организационно-экономические отношения заслуживают первоочередного внимания потому, что от них зависят объемы создаваемого ВВП и национального дохода. Управление экономикой России испытывает явный дефицит в применении организационно-экономических методов регулирования в виде плановых заданий на выполнение определенных объемов работ, требований выполнения производственных заданий в установленные сроки. Многие предприятия промышленности России простаивают, либо работают не в полную силу. Потери рабочего времени исчисляются миллиардами часов рабочего времени в год. Причины этих явлений кроются в недооценке роли организационно-экономических отношений.

Пока в России органы государственного управления обходят своим вниманием потребности производства. Подходы к этой проблеме ограничиваются решением частных задач и главным образом в сфере финансово-кредитной политики. Ее регулирование необходимо, но недостаточно. Для повышения конкурентоспособности и преодоления зависимости от поставок по импорту необходимо инвестировать средства в развитие прогрессивных отраслей. По этой причине поиск выхода из кризиса должен начинаться с регулирования организационно-экономических отношений, взятых в целом, и охватывать все уровни производства и управления.

При изменении конъюнктуры рынка доходы продавцов могут и увеличиваться, и уменьшаться, поэтому задача предпринимателей состоит в том, чтобы приспособиться к рыночной ситуации и извлекать прибыль.

сабливаться к рыночной ситуации и извлекать прибыль. При сохранении рыночных механизмов необходимо активнее применять методы регулирования внутреннего рынка. Его материальную основу создает реальный сектор экономики. Поэтому капитальные вложения целесообразно направлять в первую очередь в этот сектор экономики.

На рынке свободной конкуренции удельный вес каждого продавца в общем объеме продаж невелик и не оказывает существенного влияния на состояние рынка. Кроме того, величина спроса зависит от доходов покупателей, их количества и качества производимой продукции. В свою очередь, на предложение оказывает влияние численность работников, занятых в реальном секторе экономики, производительность труда, наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов. Попытки противопоставить рынок производству противоречат целостности экономической системы и неопровержимой аксиоме, что производство — материальная основа жизни общества и что оно по определению первично по сравнению с рынком.

Активную роль в этом направлении должны сыграть центральные органы управления — министерства и ведомства, Государственные комитеты и Федеральные агентства. Совершенствование организации производства, планирования и управления на предприятиях промышленности и других отраслей национальной экономики могло бы повысить конечные результаты, что особенно важно в условиях спада и вяло текущего роста по сравнению с назревшими потребностями. Но для этого на смену рыночного либерализма должны прийти проверенные практикой методы управления, отвечающие современным требованиям. А для этого управление рынками должно быть комплексным и отвечать взаимным интересам.

Органы государственного управления на уровне Федеральных агентств нередко ограничивают управленческие решения методическими рекомендациями, предоставляя широкие полномочия предприятиям, и не охватывают хозяйственную деятельность отрасли, как единое целое. Сотрудники агентств нередко состоят акционерами коммерческих предприятий и получают от них доходы по привилегированным акциям. Предоставление предприятиям широких полномочий ведет также к опережающему росту заработной платы, особенно управленческого персонала, по сравнению с конечными результатами производства. Такие факторы оказывают влияние на удорожание продукции.

Противодействие удорожанию способствует проведение научно-технической политики в масштабах всех предприятий отрасли, исключение дублирования производства и избыточной номенклатуры продукции за счет ее унификации. Органы управления отраслью в таком случае активно влияют на рыночную ситуацию благодаря координации и планированию производственной деятельности предприятий. При этом границы между предприятиями расширяются, и мелкая собственность входит в корпоративную, либо сливается с нею.

В современных условиях рынок сохраняет за собой исторически присущие ему функции, но в условиях стагнации он дополняется методами прямого регулирования, которые направлены на преодоление дезорганизации производства и рыночной стихии. Во взаимодействии с рыночными методами они влияют на преодоление негативных последствий рынка и приводят в равновесие экономическую систему. Положительное влияние на рост эффективности производства оказывает снижение трудоемкости изделий, увеличение технической оснащенности труда, повышение качества продукции по сравнению с мировым уровнем. Положительное влияние на достижение мирового уровня качества оказывает включение национальной экономики в международное разделение труда, повышение в нем удельного веса стран экономического сотрудничества.

В экономической теории необходимо преодолевать односторонний взгляд на экономическую систему, как исключительно рыночную. Такой подход не имеет не

только ничего общего с экономической теорией, но и наносит огромный вред пониманию сущности экономических процессов. Многие из них вообще реализуются без участия рынка и не имеют цели получения прибыли. Имеется в виду образование, подготовка кадров по различным специальностям, бюджетное финансирование социальной сферы, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности страны и государства.

В преодолении кризисных явлений важную роль играет финансовая система. Речь идет о концентрации финансовых средств, необходимых для проведения работ в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью. Быстрый рост промышленности Китая, например, обеспечивается с помощью концентрации финансовых средств в двух крупнейших банках страны — строительном и инвестиционном банках с уставным капиталом свыше 200 млрд долл. [3]. Для сравнения, в России насчитывается около 400 коммерческих банков, но их роль ограничивается в основном сферой торговли и не оказывает существенного влияния на развитие других отраслей и общие темпы роста. Поучительно, что дополнительным источником доходов государства во многих странах становятся средства крупных плательщиков, облагаемые по прогрессивной шкале налогообложения. Поступления в бюджет могут увеличиться благодаря прогрессивному налогообложению, изъятию абсолютной ренты в добывающих отраслях промышленности, где на доходы предприятий существенное влияние оказывает природный фактор [2].

Целенаправленное формирование бюджетов всех уровней и законодательное их закрепление во всех развитых странах существенно ограничило власть рынка. В явном виде эта власть сохранилась в малом бизнесе, однако и в нем интересы государства проявляются в виде налогов, сборов и платежей. Развитие среднего и крупного бизнеса находится под непосредственным контролем высших органов управления. Федеральные агентства доводят, например, до руководства предприятий основные экономические показатели, вытекающие из плана развития страны на очередной период. В ряде отраслей действует система заказов, в которых исполнителю заранее поручается произвести и поставить продукцию определенного объема, требуемого качества и в установленное время. Взаимоотношения заказчика и исполнителя регулируются в установленном законом порядке. В этих случаях роль свободного рынка сводится к минимуму.

Постиндустриальное общество предъявляет спрос на стабильность, зависит не только от управляемой, но и управляющей системы. Принимаемые решения на всех уровнях должны непременно отражать интересы государства, так как органы государственного управления одновременно защищают интересы и коммерческих, и некоммерческих предприятий. Отсюда следует, что распродажа государственных предприятий дает получение сиюминутной выручки, но не приводит к устранению причин ухудшения экономических показателей работы предприятия. В процессе акционирования происходит разделение капитала между различными собственниками и отчасти теряется эффект от его концентрации. Договорные обязательства в натурально-вещественном выражении уступают место показателям прибыли, поэтому предприятия стремятся к завышению цен на свою продукцию, что при ее закупке вызывает увеличение расходов государства.

Таким образом, снижение требований госрегулирования связано с риском снижения доходов в бюджетах всех уровней, с необходимостью повышения налогов и цен и отрицательным влиянием не только на развитие производства, но и на снижение уровня жизни населения. Так, разгосударствление предприятий может дать эффект на сравнительно небольшом интервале времени, но в долгосрочном периоде этот эффект может превратиться в свою противоположность. Продажа предприятий или их доли производится чаще всего по ценам ниже стоимости, а выкуп становится дороже из-за разницы в валютных курсах. В итоге в средне-

срочном периоде выручка оборачивается потерей основного капитала. В результате смены собственника прежние проблемы не только остаются, но и обостряются. Исключением не является и переуступка прав собственности иностранным компаниям. Основные источники доходов государства и общества без особого риска могут быть получены на основе фундаментальных выводов экономической науки о факторах экономического роста, среди которых обмен товаров на деньги и денег на товары занимает важное, но не определяющее место.

Объектами государственного регулирования являются все виды рынков, порождаемые потребностями всех субъектов экономической деятельности, которые вносят вклад в создание валового национального продукта и национального дохода страны. В условиях кризисных явлений принцип рыночной свободы нельзя понимать в буквальном смысле слова, т. к. на уровень рыночных цен влияют не только спрос и предложение, но и проводимая государством налоговая политика, которая может не совпадать с интересами покупателя и продавца. Далее, в зависимости от конкретной обстановки интересы крупного бизнеса могут оказаться государству ближе интересов мелкого бизнеса.

Вместо ожидаемого увеличения налогов на крупный бизнес и пополнения доходов бюджета, государственные органы управления могут предоставить этому бизнесу дополнительные льготы в виде снижения процентных ставок на банковские кредиты, при этом не препятствовать бизнесу увеличивать доходы за счет повышения цен на потребительские товары. Таким образом, государственное регулирование — это часть экономической политики. Для принятия решений в пользу общества государственные органы наделены соответствующими правами, которые используются как инструмент регулирования рынков.

Централизация и концентрация капитала в современных условиях позволят государству оказывать действенную помощь тем предприятиям, которые несут потери от применения зарубежных санкций и принимают активное участие в решении стратегических задач страны и государства. Недостающие средства в бюджете могут быть получены за счет национализации предприятий, нарушающих требования налогового законодательства, поступления денежных средств, необходимых как для стимулирования спроса на потребительском и факторном рынках, так и для решения социальных задач.

Таким образом, в экономической теории необходимо преодолевать односторонний взгляд на экономическую систему, как исключительно рыночную. Такой подход наносит огромный вред пониманию сущности экономических процессов, становится катализатором кризисных явлений.

Литература

1. Аукуционек С. П., Егоров А. С. Хозяйственное обозрение // Экономическое развитие России. 2014. Т. 21. № 2. С. 41–46.
2. Давиденко Д. В. Банковская деятельность — организационно-правовая основа денежного обращения и объект валютного, налогового и иных видов государственного контроля // Налоги. 2014. № 1. С. 18–21.
3. Кузнецов А. В., Белов В. Б., Бусыгина И. М., Супян Н. В. Мир. Вызовы глобального кризиса. Германия // Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 2. С. 38–52.
4. Экономика: учебник / А. И. Архипов [и др.]. Под ред. А. И. Архипова, А. К. Большакова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2009. 848 с.

References

1. Aukutsionek S. P., Egorov A. S. *Economic review* [Khozyaistvennoe obozrenie] // Economic development of Russia [Ekonomiccheskoe razvitie Rossii]. 2014. V. 21. N 2. P. 41–46. (rus)

2. Davidenko D.V. *Bank activity – an organizational and legal basis of monetary circulation and an object currency, tax and other types of the state control* [Bankovskaya deyatel'nost' — organizatsionno-pravovaya osnova denezhnogo obrashcheniya i ob"ekt valyutnogo, nalogovogo i inykh vidov gosudarstvennogo kontrolya] // Taxes [Nalogi]. 2014. N 1. P. 18–21. (rus)
3. Kuznetsov A.V., Belov V.B., Busygina I.M., Supyan N.V. *World. Calls of global crisis. Germany* [Mir. Vyzovy global'nogo krizisa. Germaniya] // World economy and international relations [Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 2014. N 2. P. 38–52. (rus)
4. *Economy* [Ekonomika]: textbook / A.I. Arkhipov [etc.]. Under the editorship of A.I. Arkhipov, A.K. Bolshakov. 3rd edition. M. : Prospectus [Prospekt], 2009. 848 p. (rus)